

GANDBOL SPORT TURINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Abduraxmonov Saydillo Xakimovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali o'qituvchisi
saydilloab1988@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10029096>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda gandbol sport turlarini rivojlantirish davlat va sport tashkilotlarining ustuvor yo'nalishlari, O'zbekiston gandbolni rivojlantirishning dolzarb masalalar bo'yicha ko'plab chora-tadbirlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlari: Qo'l to'pi, federatsiyalar, sport, musobaqa, mahorat, hamkorlik, murabbiy, o'quv mashg'ulot, sport maktablari. sport turlari, texnologiyalar, professional sport, taktik, texnika, motivatsiya.

Gandbolni rivojlantirishda duch keladigan dolzarb muammolardan bir nechtasi:

1. Kam mashhurlik: Gandbol ko'plab mamlakatlarda eng mashhur sport turi emas, ayniqsa futbol yoki basketbol bilan solishtirganda. Bu gandbolga bo'lgan qiziqish va ishtirokni hamda u oladigan sarmoya va yordamni cheklashi mumkin.

2. Mavjudligi cheklangan: Ba'zi hududlarda sport inshootlari, murabbiylar va uyushgan jamoalar yo'qligi sababli qo'l to'pi mavjud bo'lmasligi mumkin. Bu gandbolni rivojlantirish va yangi ishtirokchilarni jalb qilish imkoniyatlarini cheklaydi.

3. Moliyalash: Moliya etishmasligi gandbolni rivojlantirish uchun jiddiy muammo hisoblanadi. Sport tashkilotlari va klublari cheklangan byudjetlarga duch kelishi mumkin, bu esa infratuzilmani rivojlantirish, musobaqalar tashkil etish, o'yinchilarni tayyorlash va tayyorlash uchun munosib sharoitlarni ta'minlashni qiyinlashtiradi.

4. Malakali murabbiylarning yetishmasligi: tajribali va malakali murabbiylarning mavjudligi qo'l to'pi rivojlanishining asosiy omili hisoblanadi. Biroq, ayniqsa, yoshlar darajasidagi murabbiylarning etishmasligi o'yinchilarning rivojlanishi va mashg'ulotlar sifatini cheklashi mumkin.

5. Boshqa sport turlari bilan musobaqa: Gandbol diqqat va ishtirok uchun boshqa mashhur sport turlari bilan raqobatlashadi. Bu, ayniqsa, boshqa sport turlari mashhur bo'lgan mamlakatlarda yangi o'yinchilar va muxlislarni jalb qilishda muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

6. OAV yoritilishi: OAVda qo'l to'pi o'yini cheklangan yoritish ham muammo bo'lishi mumkin. Televideniyaning yoritish va jamoatchilik qiziqishining yo'qligi gandbolni targ'ib qilishni va yangi tomoshabinlar va homiylarni jalb qilishni qiyinlashtirishi mumkin.

Bu muammolarni hal etish sport tashkilotlari, davlat idoralari, klublar, murabbiylar va boshqa manfaatdor tomonlarning birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab etadi. Bunga infratuzilmani rivojlantirishga sarmoya kiritish, gandboldan xabardorlikni oshirish va ommalashtirish, murabbiylar tayyorlashni takomillashtirish va barcha darajadagi gandbolni rivojlantirish uchun moliyaviy yordam ko'rsatish kiradi.

Gandbolni rivojlantirishning dolzarb masalalarini hal etish sport tashkilotlari, klublar, murabbiylar, davlat idoralari va boshqa manfaatdor shaxslarning birgalikdagi sa'y-harakatlarini taqozo etadi. Gandbol jamoasining barcha a'zolari o'rtasida umumiy maqsadlarga erishish uchun sheriklik va hamkorlikni yaratish muhimdir.

Gandbolni rivojlantirishda davlat ishtiroki alohida ahamiyatga ega. Hukumatlar moliyaviy yordam ko'rsatishi, sport infratuzilmasiga sarmoya kiritishi, murabbiylarni rivojlantirish va o'qitish dasturlarini yaratishi va gandbolni targ'ib qilish kampaniyasini yaratishi mumkin.

Qo'l to'pini rivojlantirishda sport tashkilotlari, klublarning ham o'rni katta. Ular kadrlar tayyorlash sifatini oshirish va yoshlarga oid dasturlarni ishlab chiqish ustida ishlashi kerak. Klublar iqtidorli o'yinchilarni o'ziga jalb etib, ularning o'sishi va rivojlanishi uchun imkoniyatlar yaratishi mumkin.

Qo'l to'pini rivojlantirishda murabbiylarning ham ahamiyati katta. Malakali murabbiylar o'yinchilarning mahoratini oshirish, jamoaviy ruhni shakllantirish va samarali taktik strategiyalarni yaratishga qodir. Gandbolning sifatli rivojlanishini ta'minlash uchun murabbiylarni tayyorlash va tayyorlash ustuvor vazifa bo'lishi kerak

Gandbolni rivojlantirishda murabbiylarning o'rni katta. Ular o'yinchilarning mahorati va salohiyati, jamoaviy o'yini va taktik tushunchasini rivojlantirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Qo'l to'pini rivojlantirishda murabbiylar muhim ahamiyatga ega bo'lgan ba'zi sabablar:

1. Ko'nikmalarni o'rgatish: Murabbiylar o'yinchilarga to'p uzatish, qabul qilish, otish va himoyalash kabi asosiy gandbol ko'nikmalarini samarali o'rgatish uchun bilim va tajribaga ega. Ular o'yinchilarning mahoratini rivojlantirish uchun to'g'ri texnika va mashqlarni taklif qilishlari mumkin.

2. Taktik tushuncha: Murabbiylar o'yinchilarga o'yinni taktik jihatdan tushunishni rivojlantirishga yordam beradi. Ular o'yin strategiyalari va tizimlarini yaratadilar, o'yinchilarni maydonda o'zlarini to'g'ri joylashtirishga, o'yin holatini o'qishga va o'yin davomida to'g'ri qaror qabul qilishga o'rgatadilar.

3. Motivatsiya va etakchilik: Murabbiylar o'yinchilarni rag'batlantirish va jamoaviy ruhni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular o'yinchilarni ilhomlantirishi va qo'llab-quvvatlashi, ularga qiyinchiliklarni engish va maqsadlariga erishishda yordam berishi mumkin. Murabbiylar, shuningdek, mashg'ulotlarni tashkil qilish, qoidalar o'rnatish va tartib-intizomni ta'minlash orqali jamoa etakchisi sifatida ishlaydi.

4. Psixologik qo'llab-quvvatlash: Murabbiylar o'yinchilarga psixologik yordam ko'rsatishi, ularga bosim, stressni engish va ruhiy kuchini rivojlantirishga yordam berishi mumkin. Ular o'yinchilarga diqqatni jamlash, vizualizatsiya qilish va hissiyotlarni boshqarish usullarini o'rgatishlari mumkin.

5. Yoshlar rivojlanishi: Murabbiylar yoshlarga oid dasturlarni ishlab chiqish va iqtidorli yosh futbolchilarni aniqlash va rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular qo'l to'pi asoslarini o'rgatishi, yoshlarni sport bilan shug'ullanishga undashi, ularning o'sishi va rivojlanishi uchun sharoit yaratishi mumkin.

Murabbiylar gandbolni rivojlantirishda asosiy shaxslar bo'lib, ularning malakasi, tajribasi va o'qituvchilik mahorati gandbolchilarning kelajak avlodlarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Qo'l to'pi bilan shug'ullanuvchi sport mashg'ulotlari tizimi o'yinchilarning mahoratini, jismoniy tayyorgarligini, taktik tushunchasini va aqliy kuchini rivojlantirishga yordam beruvchi bir qancha bosqich va komponentlarni o'z ichiga oladi. Gandbolchilar uchun sport tayyorlash tizimining asosiy jihatlari:

1. Tayanch tayyorgarlik: Gandbolchilar sport faoliyatining boshida umumiy jismoniy tayyorgarligini, harakatni muvofiqlashtirish, chaqqonlik va chidamlilikni rivojlantirishni o'z

ichiga olgan asosiy tayyorgarlikdan o'tadilar. Bunga yugurish yo'lakchasida mashq qilish, kuch mashqlari, moslashuvchanlik mashqlari va to'p bilan ishlash kiradi.

2. Texnik tayyorgarlik: Qo'l to'pi o'yinida yaxshi to'p uzatish, qabul qilish, uloqtirish va blokirovka qilish texnikasi talab etiladi. Gandbolchilar o'zlarining texnik ko'nikmalarini, jumladan to'p bilan muomala qilish, maydonda harakatlanish va jamoadoshlari bilan muloqot qilish uchun mashg'ulotlarga ko'p vaqt sarflashadi.

3. Taktik tayyorgarlik: Qo'l to'pi jamoaviy o'yin bo'lib, o'yinchilarning taktik tayyorgarligi mashg'ulot tizimining muhim qismidir. Bu hujumlar, himoya, qarshi hujumlar va o'tishlar kabi o'rgatish taktikasini o'z ichiga oladi. Murabbiylar o'yinchilar bilan birgalikda taktik tamoyillarni tushunishlarini va o'yin davomida to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradilar.

4. Jismoniy tarbiya: Qo'l to'pi yaxshi jismoniy holatni talab qiladi, shuning uchun mashg'ulotlarga chidamlilik, tezlik, kuch va moslashuvchanlikni rivojlantirishga qaratilgan jismoniy mashqlar kiradi. Gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligining muhim jihatlariga yugurish yo'lakchasida mashq qilish, tezlik va kuchni rivojlantirish mashqlari, muvofiqashtirish va muvozanat ustida ishlash kiradi.

5. Aqliy tayyorgarlik: Gandbol konsentratsiya, strategik fikrlash va hissiy barqarorlikni talab qiluvchi shiddatli o'yin. Gandbolchilar o'yin davomida bosimga dosh berish va muhim qarorlarni qabul qilish uchun musobaqaga ruhiy jihatdan tayyor bo'lishlari kerak. Aqliy tayyorgarlik konsentratsiya, vizualizatsiya, his-tuyg'ularni boshqarish va sport motivatsiyasini rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

6. Musobaqa va o'yin amaliyoti: Musobaqalarda va o'yin amaliyotida muntazam ishtirok etish gandbolchilar uchun sport tayyorlash tizimining ajralmas qismidir. Bu o'yinchilarga o'z mahorati va taktik bilimlarini amalda qo'llash, shuningdek, real tajriba orttirish imkonini beradi.

Qo'l to'pi bo'yicha o'quv tizimining ushbu komponentlari odatda malakali murabbiylar va mutaxassislar tomonidan ishlab chiqiladi va o'rgatiladi va o'yinchilarga yuqori darajadagi o'yin ko'rsatishga va gandbolda muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi.

References:

1. Акромов Ж.А. - Гандбол (учебник для УзГИФК) – Т. Lider Press 2008.
2. Павлов Ш., Абдурахманов Ф. Подготовка гандболистов – УзГИФК Т.: 2006г. 299с.
3. Павлов Ш.К., Абдурахманов Ф.А., Акромов Ж.А. Гандбол. Дарслик. Тошкент, УзДЖТИ нашриёт-матбаа бўлиши 2005й.
4. Павлов Ш.К., Абдурахманов Ф.А., Азизова Р.И. Гандбол. (мусобака койдалари, уларни ташкил этиш ва утказим тизими) Тошкент, "Lider Press" нашриёти, 2007й
5. Pavlov Sh.K, Abdurahmanov F.A, Raxmanova M.M. "Gandbol" o'quv uslubiy qo'llanma, 2010y.
6. Pavlov Sh.K, Abdalimov O.X., Yusupova Z.Ye. "Gandbol nazariyasi va uslubiyati" darslik, 2017 y.
7. Tulaganov Sh.F, Raxmanova M.M "Gandbol nazariyasi va uslubiyati" o'quv qo'llanma, 2020 y.

8. Pavlov Sh.K, “Sport pedagogik mahoratini oshirish (gandbol)” (Gandbolchilarning Jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish) o’quv qo’llanma, 2021 y.
9. Mo’minov A.Sh. “Sport pedagogik mahoratini oshirish (gandbol)” o’quv qo’llanma, 2021 y.
10. Isroilov R.I. “Gandbolni o’rgatish metodikasi” o’quv qo’llanma, 2021 y.